

CUIDADOS DE ENFERMAGEM ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR À LUZ DA LEI MARIA DA PENHA: REVISÃO INTEGRATIVA

Kelly Alcântara Carlos de Abreu Marques¹
Maria Eduarda de Sousa Barbosa²
Francisca Andréa Mendes de Lima³
Francisca Andrea Marques de Albuquerque⁴

RESUMO: A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui grave problema de saúde pública e violação dos direitos humanos, com repercussões físicas, psicológicas, sexuais, morais, patrimoniais e sociais. Este estudo teve como objetivo analisar os cuidados de enfermagem evidenciados na literatura científica para a assistência às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, à luz da Lei Maria da Penha. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, realizada nas bases SciELO, LILACS, BDNF e BVS, com apoio complementar de normativas oficiais consultadas no Site Oficial do Planalto. Foram incluídos artigos em português, disponíveis na íntegra, publicados entre 2020 e 2026, relacionados aos cuidados de enfermagem às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Os achados foram organizados em cinco categorias temáticas: acolhimento humanizado e escuta qualificada; identificação de sinais físicos, psicológicos, sexuais e sociais da violência; registro e notificação compulsória; encaminhamento à rede intersetorial de proteção; e fragilidades enfrentadas pela Enfermagem nesse cuidado. Conclui-se que a atuação da Enfermagem deve ultrapassar o atendimento pontual às lesões físicas, assumindo uma perspectiva integral, ética, humanizada e articulada à rede de proteção, contribuindo para a segurança, autonomia e dignidade das mulheres.

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Violência Doméstica. Cuidados de Enfermagem.

¹Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: lyahd7@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: dudaenf06@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: andreamendess@live.com

⁴Docente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE, Mestre em Ensino na Saúde, Especialista em Estomatoterapia, Saúde da Família e Enfermagem do Trabalho. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher constitui um grave problema de saúde pública, de direitos humanos e de justiça social, por produzir repercussões físicas, psicológicas, sexuais, reprodutivas, familiares e sociais. Esse fenômeno está relacionado às desigualdades de gênero historicamente construídas e pode se manifestar por meio de violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial, especialmente no contexto doméstico e familiar (World Health Organization, 2024).

No Brasil, a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, representa um marco normativo no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, ao criar mecanismos de prevenção, assistência, proteção e responsabilização do agressor. Entretanto, o enfrentamento da violência não se limita à esfera jurídica, pois os serviços de saúde constituem importantes portas de entrada para mulheres em situação de violência, muitas vezes antes da formalização de denúncia (Brasil, 2006; Silva *et al.*, 2020).

Nesse contexto, a Enfermagem ocupa posição estratégica na identificação precoce de sinais de violência, no acolhimento humanizado, na escuta qualificada, no registro adequado, na notificação compulsória e no encaminhamento seguro à rede de proteção. A Lei nº 10.778/2003 estabelece a notificação compulsória dos casos de violência contra a mulher atendidos em serviços de saúde públicos ou privados, reforçando a responsabilidade dos profissionais na vigilância, proteção e cuidado integral (Brasil, 2003; Brasil, 2019).

Apesar da relevância da atuação da Enfermagem, estudos apontam fragilidades relacionadas à formação profissional, insegurança na abordagem da vítima, desconhecimento dos fluxos de encaminhamento, subnotificação e dificuldades de articulação com a rede intersetorial. Tais limitações podem comprometer a integralidade do cuidado e contribuir para a manutenção do ciclo de violência, tornando necessário fortalecer práticas assistenciais qualificadas, éticas, humanizadas e legalmente orientadas (Gomes *et al.*, 2022; Oliveira *et al.*, 2024).

Diante disso, essa revisão integrativa justifica-se pela necessidade de reunir evidências científicas sobre os cuidados de enfermagem direcionados às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, considerando a proteção legal assegurada pela Lei Maria da Penha. Assim, objetiva-se analisar os cuidados de enfermagem evidenciados na literatura científica para a assistência às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, à luz da Lei Maria da Penha.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, desenvolvida a partir da seguinte questão norteadora: quais cuidados de enfermagem são evidenciados na literatura científica para a assistência às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, considerando a proteção legal prevista na Lei Maria da Penha?

A busca foi realizada nas bases SciELO, LILACS, BDNF e BVS, com uso complementar do Google Acadêmico. As legislações pertinentes, especialmente a Lei nº 11.340/2006, a Lei nº 10.778/2003 e a Lei nº 13.931/2019, foram consultadas no portal oficial do Planalto como fontes normativas complementares.

Foram utilizados os descritores DeCS “Violência contra a Mulher”, “Violência Doméstica”, “Cuidados de Enfermagem”, “Enfermagem” e “Saúde da Mulher”, combinados pelos operadores booleanos AND e OR. O termo “Lei Maria da Penha” foi utilizado como palavra-chave complementar.

Foram incluídos artigos científicos disponíveis na íntegra, publicados em português, entre 2020 e 2026, que abordassem cuidados de enfermagem, acolhimento, escuta qualificada, identificação de sinais de violência, registro, notificação compulsória, encaminhamento e/ou rede de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Excluíram-se estudos duplicados, textos indisponíveis na íntegra, editoriais, cartas ao editor, resumos simples, publicações fora

do recorte temporal, estudos exclusivamente jurídicos e produções sem relação direta com a atuação da enfermagem.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram incluídos cinco artigos científicos publicados entre 2020 e 2026 e quatro fontes oficiais/normativas complementares, totalizando nove fontes utilizadas na síntese qualitativa. Os achados foram organizados em cinco categorias: acolhimento e escuta qualificada; identificação dos sinais de violência; registro e notificação compulsória; encaminhamento à rede intersetorial de proteção; e fragilidades enfrentadas pela Enfermagem no cuidado às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (Brasil, 2003; Brasil, 2006; Brasil, 2019; Brasil, 2025; Silva *et al.*, 2020; Carneiro *et al.*, 2021; Gomes *et al.*, 2022; Figueira *et al.*, 2023; Oliveira *et al.*, 2024).

Os estudos evidenciaram que o acolhimento humanizado e a escuta qualificada constituem cuidados essenciais, devendo ocorrer em ambiente seguro, sigiloso e livre de julgamentos. Essa abordagem favorece o vínculo, reduz o risco de revitimização e possibilita que a mulher relate a situação de violência conforme suas condições emocionais e de segurança (Brasil, 2025; Silva *et al.*, 2020; Figueira *et al.*, 2023).

A identificação da violência exige olhar ampliado da Enfermagem, uma vez que nem sempre há relato espontâneo. Lesões recorrentes, dores crônicas, sofrimento psíquico, sintomas ginecológicos, alterações do sono, medo, isolamento e ansiedade podem indicar situações de violência doméstica e familiar, exigindo anamnese sensível, exame físico cuidadoso e avaliação do contexto social da mulher (Brasil, 2025; Silva *et al.*, 2020; Carneiro *et al.*, 2021).

O registro adequado e a notificação compulsória também se destacaram como responsabilidades profissionais. A Lei nº 10.778/2003 prevê a notificação dos casos de violência contra a mulher atendidos nos serviços de saúde, e a Lei nº 13.931/2019 reforça a comunicação à autoridade policial nos casos suspeitos ou confirmados. O registro deve ser objetivo, ético e técnico, contemplando achados clínicos, relatos, condutas, orientações e encaminhamentos (Brasil, 2003; Brasil, 2019; Brasil, 2025).

Os achados também reforçaram a necessidade de articulação com a rede intersetorial de proteção, incluindo serviços de saúde, assistência social, segurança pública, justiça, Centros de Referência, Delegacias Especializadas, Defensoria Pública, Ministério Público, Casa da Mulher Brasileira e canais de denúncia. O encaminhamento deve ser seguro, pactuado e respeitoso, evitando expor a mulher a novos riscos (Brasil, 2006; Brasil, 2025; Figueira *et al.*, 2023).

Apesar da importância da Enfermagem, persistem fragilidades relacionadas à insegurança profissional, desconhecimento dos fluxos, subnotificação, ausência de protocolos e necessidade de capacitação. Conclui-se, portanto, que o cuidado de enfermagem deve ultrapassar o atendimento às lesões físicas, incorporando acolhimento, identificação precoce, notificação, orientação, proteção e articulação em rede, à luz da Lei Maria da Penha (Gomes *et al.*, 2022; Oliveira *et al.*, 2024; Brasil, 2006).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a Enfermagem possui papel estratégico no cuidado às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, especialmente por meio do acolhimento humanizado, escuta qualificada, identificação precoce dos sinais de violência, registro adequado, notificação compulsória e encaminhamento seguro à rede de proteção.

A Lei Maria da Penha constitui importante marco legal para subsidiar essa atuação, porém a efetividade do cuidado depende da qualificação profissional, da existência de fluxos institucionais e da articulação intersetorial. Assim, torna-se necessário fortalecer a formação e a educação permanente dos profissionais de Enfermagem, a fim de garantir uma assistência ética, integral e comprometida com a segurança, autonomia e dignidade das mulheres.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.** Lei Maria da Penha. Brasília, DF: Presidência da República, 2006. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia prático para o atendimento a mulheres em situação de violência doméstica na Atenção Primária à Saúde.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em:

https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atendimento_mulheres_situacao_viol%C3%Aancia_aps.pdf.

CARNEIRO, J. B. et al. Condições que interferem no cuidado às mulheres em situação de violência conjugal. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 25, e20210020, 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ean/a/mddcddNC37JqwwkYMQmP6mt/>.

FIGUEIRA, J. N. R. et al. A enfermagem na atenção à saúde da mulher vítima de violência doméstica: revisão integrativa. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, Fortaleza, v. 36, p. 1-14, 2023. DOI:

<https://doi.org/10.5020/18061230.2023.13220>. Disponível em:
<https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/13220>.

GOMES, R. M. et al. Cuidados de enfermeiras à mulher em situação de violência doméstica: revisão integrativa. **Nursing**, v. 25, n. 294, p. 8982-8991, 2022.

Disponível em:

<https://www.revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/2865>.

OLIVEIRA, J. C. et al. Processos formativos para o enfrentamento das violências contra as mulheres no setor saúde: revisão integrativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 9, 2024. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/XW7dRCndBnV4YVztqDJZ48z/>.

SILVA, V. G. et al. Violência contra as mulheres na prática de enfermeiras da Atenção Primária à Saúde. **Escola Anna Nery**, v. 24, n. 4, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ean/a/RXvRBqJz3x4dD3BmntHDCsK/>

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Violence against women. Geneva: World Health Organization, 2024. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/violence-against-women>